

Beam ではじめるクラウド計算社会科学

サーバレス GPU コンピューティング入門

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年4月5日

概要

計算社会科学 (Computational Social Science) の研究では、大規模テキストデータの自然言語処理、エージェントベースモデルのシミュレーション、大規模言語モデル (LLM) を用いた分析など、高い計算資源を要する処理が増加している。本チュートリアルでは、サーバレス GPU クラウドプラットフォームである Beam (<https://beam.cloud>) を用いて、これらの計算処理をクラウド上で効率的に実行する方法を解説する。Python の実行にはパッケージマネージャ `uv` を使用する。

目次

1	はじめに	3
1.1	計算社会科学におけるクラウドコンピューティングの必要性	3
1.2	Beam とは	3
1.3	類似サービスとの比較	3
1.4	本チュートリアルの構成	4
2	環境構築	4
2.1	uv のインストール	4
2.2	プロジェクトの作成	4
2.3	Beam アカウントの設定	5
3	Beam の基本的な使い方	5
3.1	エンドポイント (@endpoint)	5
3.2	リモート関数 (@function)	6
3.3	タスクキュー (@task_queue)	7
3.4	Image クラスの活用	8
4	応用例 1: テキスト感情分析	9
4.1	感情分析エンドポイント	9
4.2	大規模バッチ処理への拡張	11

5	応用例 2：エージェントベースモデルのパラメータスイープ	12
5.1	結果の可視化	15
6	応用例 3：LLM を用いたテキスト分類	16
7	応用例 4：定期データ収集	18
8	まとめ	20

1 はじめに

1.1 計算社会科学におけるクラウドコンピューティングの必要性

近年の計算社会科学研究では、以下のような計算集約的なタスクが一般的になっている。

- 数百万件規模のソーシャルメディア投稿に対する感情分析・トピックモデリング
- BERT や GPT 系モデルを用いたテキスト分類・埋め込み生成
- エージェントベースモデル (ABM) の大規模パラメータスイープ
- ネットワーク分析における大規模グラフの処理
- LLM を審査員として用いたアノテーション自動化

これらのタスクはローカルマシンでは時間がかかりすぎるか、そもそも GPU が搭載されていないために実行できない場合がある。クラウドコンピューティングを活用することで、必要なときに必要なだけの計算資源を確保できる。

1.2 Beam とは

Beam (<https://docs.beam.cloud/v2/getting-started/introduction>) は、オープンソースのサーバレスクラウドプラットフォームである。主な特徴を以下に示す。

- **高速起動**：コンテナが 1 秒未満で起動する
- **GPU 対応**：T4 (16 GB)、A10G (24 GB)、RTX 4090 (24 GB)、H100 (80 GB) などの GPU が利用可能
- **Python ネイティブ**：デコレータを付けるだけでクラウドにデプロイできる
- **従量課金**：秒単位の課金で、使った分だけ支払う
- **自動スケーリング**：需要に応じて数千コンテナまで自動拡張
- **サンドボックス**：LLM 生成コードを安全に実行できる隔離環境

1.3 類似サービスとの比較

Beam と同様にサーバレス GPU コンピューティングを提供するサービスは複数存在する。表 1 に主要サービスの比較を示す。

計算社会科学の研究者にとって、Beam は以下の点で優位性がある。

- **Python デコレータ**：Modal と並び、既存コードへの変更が最小限で済む。RunPod・Repligate・Baseten は Docker/YAML 設定が別途必要である。
- **オープンソース**：ランタイム全体がオープンソースであり、セルフホストも可能な唯一のプラットフォームである。
- **秒単位課金とゼロスケーリング**：ゼロスケーリング (Scale to Zero) とは、リクエストがない間はコンテナ数を自動的にゼロまで縮小し、待機中の課金が発生しない仕組みである。新たなリクエストが届くとコンテナが起動し (コールドスタート)、処理後に一定時間が経過すると再びゼロに戻る。AWS SageMaker のリアルタイムエンドポイントはコンテナが常時起動したまま時間課金が続くため、利用頻度が低い研究用途ではコスト差が大きい。

表 1 サーバレス GPU プラットフォームの比較 (2026 年 4 月時点)

サービス	API 形式	GPU 価格 (24GB 級/時)	課金 単位	コールド スタート	S2Z	OSS
Beam	デコレータ	\$1.05 (A10G)	秒	2-3 秒	✓	✓
Modal	デコレータ	\$0.80 (L4)	秒	2-4 秒	✓	—
RunPod	Handler+Docker	\$0.68 (L4)	秒	<0.2 秒	✓	SDK
Baseten	Truss+ 設定	\$1.21 (A10G)	分	8-12 秒	✓	Truss
Replicate	Cog+YAML	\$0.81 (T4)	秒	60 秒 +	✓	Cog
Cloud Run	Docker	\$0.67 (L4)	秒	~5 秒	✓	—
SageMaker	SDK+Docker	\$1.41 (A10G)	時	数分	—	—

S2Z = Scale to Zero (ゼロスケーリング)、OSS = オープンソース。

GPU 価格は VRAM 24GB 級の最安 GPU で比較。Modal・RunPod・Cloud Run は A10G 非提供のため L4 で代替。Replicate は 2025 年に Cloudflare が買収。Lepton AI は 2025 年に NVIDIA が買収し DGX Cloud Lepton に統合。

1.4 本チュートリアル構成

第 2 章 環境構築とアカウント設定

第 3 章 Beam の基本的な使い方 (実行モデル・Image クラス)

第 4 章 応用例 1: テキスト感情分析

第 5 章 応用例 2: エージェントベースモデルのパラメータスイープ

第 6 章 応用例 3: LLM を用いたテキスト分類

第 7 章 応用例 4: 定期データ収集

第 8 章 まとめ

2 環境構築

2.1 uv のインストール

本チュートリアルでは、Python のパッケージマネージャとして `uv` (<https://docs.astral.sh/uv/>) を使用する。uv は Rust 製の高速なパッケージマネージャであり、`pip` や `venv` の代替として利用できる。

```
# uv のインストール (macOS / Linux)
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

2.2 プロジェクトの作成

```
# プロジェクトディレクトリの作成と初期化
uv init beam-css-tutorial
cd beam-css-tutorial

# beam-client パッケージの追加
uv add beam-client
```

2.3 Beam アカウントの設定

1. <https://platform.beam.cloud> にアクセスし、アカウントを作成する（初回 15 時間分の無料クレジットが付与される）
2. ダッシュボードの Settings → API Keys からトークンを取得する
3. 以下のコマンドでトークンを設定する

```
uv run beam configure default --token YOUR_TOKEN_HERE
```

3 Beam の基本的な使い方

Beam には 6 つの主要な実行モデルがある（表 2）。本チュートリアルでは、このうちエンドポイント、リモート関数、タスクキューの 3 つを中心に解説し、スケジュールジョブは第 7 章で扱う。`@asgi` と `@realtime` の詳細は公式ドキュメントを参照されたい。

表 2 Beam の実行モデル

実行モデル	デコレータ	用途
エンドポイント	<code>@endpoint</code>	同期的 REST API (180 秒以内)
関数	<code>@function</code>	ワンショットのリモート実行
タスクキュー	<code>@task_queue</code>	非同期バッチ処理
スケジュールジョブ	<code>@schedule</code>	定期実行タスク
Web サーバ	<code>@asgi</code>	ASGI Web アプリ (FastAPI 等)
リアルタイム	<code>@realtime</code>	WebSocket 通信

3.1 エンドポイント (`@endpoint`)

エンドポイントは、Python の関数を REST API としてデプロイする最も基本的な方法である。以下に、二乗を計算する簡単な例を示す^{*1}。

Listing 1 app.py — 基本的なエンドポイント

```
1 from beam import endpoint, Image
2
3 @endpoint(
4     name="square",
5     cpu=1,
6     memory="1Gi",
7     image=Image().add_python_packages(["numpy"]),
8 )
9 def predict(**inputs):
10     """入力値の二乗を返すエンドポイント"""
```

^{*1} Beam 公式ドキュメント “Endpoints” に基づく。 <https://docs.beam.cloud/v2/deploy/endpoints>

```

11     import numpy as np
12     x = inputs.get("x", 2)
13     result = float(np.square(x))
14     return {"result": result}

```

■開発時のテスト beam serve コマンドを使うと、ホットリロード付きの開発サーバが起動する。

```
uv run beam serve app.py:predict
```

■本番デプロイ 動作確認が済んだら、beam deploy でクラウドにデプロイする。

```
uv run beam deploy app.py:predict
```

デプロイ後、HTTP エンドポイントの URL と認証トークンが表示される。以下のように呼び出す。

```

curl -X POST 'https://app.beam.cloud/endpoint/square' \
  -H 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"x": 12}'
# => {"result": 144.0}

```

■モデルの事前ロード (on_start) エンドポイントでは、on_start パラメータに関数を指定することで、コンテナ起動時に重い初期化処理（モデルのロード等）を1度だけ実行できる。ロード結果はハンドラの第1引数 context の on_start_value 属性から取得する。具体例は第4章および第6章で示す。

3.2 リモート関数 (@function)

@function デコレータは、ローカルの Python スクリプトからクラウド上で関数を実行するために使う*2。デプロイは不要で、.remote() メソッドで直接呼び出せる。

Listing 2 remote_func.py — リモート関数の例

```

1  from beam import function, Image
2
3  @function(
4      cpu=2,
5      memory="4Gi",
6      image=Image(
7          python_version="python3.11"
8      ).add_python_packages(["pandas", "scipy"]),
9  )
10 def compute_statistics(data: list):
11     """記述統計量を計算してクラウドで実行する"""
12     import pandas as pd
13     series = pd.Series(data)
14     return {

```

*2 Beam 公式ドキュメント “Functions” に基づく。<https://docs.beam.cloud/v2/deploy/functions>

```

15     "mean": float(series.mean()),
16     "std": float(series.std()),
17     "median": float(series.median()),
18     "skew": float(series.skew()),
19 }
20
21 if __name__ == "__main__":
22     result = compute_statistics.remote([1, 2, 3, 4, 5, 100])
23     print(result)

```

```

uv run python remote_func.py
# => {'mean': 19.167, 'std': 39.625, 'median': 3.5,
#     'skew': 2.442}

```

3.3 タスクキュー (@task_queue)

長時間かかる処理には、タスクキューを使用する^{*3}。タスクをキューに投入すると、task_id が返され、後から結果を取得できる。

Listing 3 task_example.py — タスクキューの例

```

1 from beam import task_queue, Image
2
3 @task_queue(
4     name="heavy-computation",
5     cpu=4,
6     memory="8Gi",
7     image=Image(
8         python_version="python3.11"
9     ).add_python_packages(["numpy", "scikit-learn"]),
10 )
11 def train_model(**inputs):
12     """分類モデルの学習をバックグラウンドで実行する"""
13     from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
14     from sklearn.datasets import make_classification
15     import numpy as np
16
17     n_samples = inputs.get("n_samples", 10000)
18     n_features = inputs.get("n_features", 20)
19
20     X, y = make_classification(
21         n_samples=n_samples,
22         n_features=n_features,
23         random_state=42,
24     )
25     clf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
26     clf.fit(X, y)

```

^{*3} Beam 公式ドキュメント “Task Queues” に基づく。 <https://docs.beam.cloud/v2/deploy/task-queues>

```

27     accuracy = float(clf.score(X, y))
28     return {"accuracy": accuracy, "n_samples": n_samples}

```

タスクの投入は API または Python から行える。

```

# デプロイ
uv run beam deploy task_example.py:train_model

# APIからタスク投入
curl -X POST 'https://app.beam.cloud/task_queue/heavy-computation' \
  -H 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"n_samples": 50000, "n_features": 30}'

```

返された `task_id` を使って結果をポーリングする。

```

curl -X GET 'https://api.beam.cloud/v2/task/TASK_ID/' \
  -H 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN'
# => {"id": "adf6773c-...", "status": "COMPLETE", ...}

```

3.4 Image クラスの活用

Beam の Image クラスは、コンテナ環境をカスタマイズするための中心 API である。これまでの例でも使用してきたが、ここで計算社会科学でよく使うパターンをまとめる。

Listing 4 Image クラスの構成例

```

1  from beam import Image
2
3  # 基本: Python パッケージのインストール
4  image_basic = Image(
5      python_version="python3.11"
6  ).add_python_packages([
7      "pandas",
8      "numpy",
9      "scikit-learn",
10     "matplotlib",
11 ])
12
13 # 自然言語処理用
14 image_nlp = (
15     Image(python_version="python3.11")
16     .add_python_packages([
17         "transformers",
18         "torch",
19         "sentencepiece",
20         "fugashi",          # 日本語形態素解析
21         "ipadic",
22     ])
23     .add_commands([

```

```

24     "apt-get update",
25     "apt-get install -y mecab libmecab-dev mecab-ipadic-utf8",
26 ]])
27 )
28
29 # ネットワーク分析用
30 image_network = Image(
31     python_version="python3.11"
32 ).add_python_packages([
33     "networkx",
34     "python-igraph",
35     "pandas",
36     "numpy",
37 ])
38
39 # requirements.txt からの読み込み
40 image_from_requirements = Image(
41     python_packages="requirements.txt"
42 )

```

4 応用例 1：テキスト感情分析

計算社会科学において最も一般的なタスクの一つが、ソーシャルメディア投稿の感情分析である。

4.1 感情分析エンドポイント

Hugging Face Transformers の事前学習済みモデル^{*4}を GPU で実行する例を示す。第 3 章で紹介した `on_start` パラメータを使い、コンテナ起動時にモデルを事前にロードすることで、リクエストごとの応答速度を大幅に向上させている。

Listing 5 sentiment.py — GPU を使った感情分析

```

1 from beam import endpoint, Image
2
3 def load_model():
4     """コンテナ起動時にモデルをロードする"""
5     from transformers import pipeline
6     return pipeline(
7         "sentiment-analysis",
8         model="nlptown/bert-base-multilingual-uncased-sentiment",
9         device=0, # GPU を使用
10    )
11
12 @endpoint(
13     name="sentiment-analysis",

```

^{*4} 感情分析には `nlptown/bert-base-multilingual-uncased-sentiment` を使用した。 <https://huggingface.co/nlptown/bert-base-multilingual-uncased-sentiment>

```

14     cpu=2,
15     memory="16Gi",
16     gpu="A10G",
17     on_start=load_model,
18     image=Image(
19         python_version="python3.11"
20     ).add_python_packages([
21         "transformers",
22         "torch",
23         "sentencepiece",
24     ]),
25 )
26 def analyze_sentiment(context, **inputs):
27     """テキストの感情分析を実行する
28
29     入力: {"texts": ["テキスト1", "テキスト2", ...]}
30     出力: 各テキストのラベルとスコア
31     """
32     classifier = context.on_start_value
33
34     texts = inputs.get("texts", [])
35     if not texts:
36         return {"error": "texts パラメータが必要です"}
37
38     results = classifier(texts)
39     return {
40         "results": [
41             {"text": t, "label": r["label"], "score": round(r["score"],
42                 4)}
43             for t, r in zip(texts, results)
44         ]
45     }

```

■デプロイと呼び出し 感情分析エンドポイントのデプロイと curl による呼び出し例を示す。

```

# デプロイ
uv run beam deploy sentiment.py:analyze_sentiment

# 呼び出し
curl -X POST 'https://app.beam.cloud/endpoint/sentiment-analysis' \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "texts": [
    "この政策は素晴らしい成果を上げている",
    "経済状況は依然として厳しい",
    "新しい制度の導入に期待している"
  ]
}'

```

■実行結果 Beam 上で実行した際の JSON レスポンスを以下に示す。

```
{
  "results": [
    {"text": "この政策は素晴らしい成果を上げている",
     "label": "4 stars", "score": 0.4511},
    {"text": "経済状況は依然として厳しい",
     "label": "4 stars", "score": 0.4562},
    {"text": "新しい制度の導入に期待している",
     "label": "4 stars", "score": 0.4402}
  ]
}
```

4.2 大規模バッチ処理への拡張

数万件規模のテキストを処理する場合は、タスクキューと組み合わせるとよい。

Listing 6 sentiment_batch.py — バッチ感情分析

```
1 from beam import task_queue, Image
2
3 @task_queue(
4     name="sentiment-batch",
5     cpu=2,
6     memory="16Gi",
7     gpu="A10G",
8     image=Image(
9         python_version="python3.11"
10    ).add_python_packages([
11        "transformers",
12        "torch",
13        "sentencepiece",
14        "pandas",
15    ]),
16 )
17 def batch_sentiment(**inputs):
18     """大規模テキストデータのバッチ感情分析"""
19     from transformers import pipeline
20     import pandas as pd
21
22     texts = inputs.get("texts", [])
23     batch_size = inputs.get("batch_size", 32)
24
25     classifier = pipeline(
26         "sentiment-analysis",
27         model="nlpTown/bert-base-multilingual-uncased-sentiment",
28         device=0,
29         batch_size=batch_size,
30     )
```

```

31
32     results = classifier(texts)
33     df = pd.DataFrame([
34         {"text": t, "label": r["label"], "score": r["score"]}
35         for t, r in zip(texts, results)
36     ])
37
38     summary = {
39         "total": len(df),
40         "label_distribution": df["label"].value_counts().to_dict(),
41         "mean_score": float(df["score"].mean()),
42     }
43     return summary

```

5 応用例 2：エージェントベースモデルのパラメータスイープ

エージェントベースモデル（ABM）では、異なるパラメータ設定で多数のシミュレーションを実行し、結果を比較するパラメータスイープが重要な分析手法である^{*5}。Beam のリモート関数を使えば、各パラメータ設定を独立したコンテナで並列実行できる。

Listing 7 abm_sweep.py — ABM パラメータスイープ

```

1 from beam import function, Image
2
3 @function(
4     cpu=2,
5     memory="4Gi",
6     image=Image(
7         python_version="python3.11"
8     ).add_python_packages(["numpy"]),
9 )
10 def run_schelling_simulation(
11     width: int = 20,
12     height: int = 20,
13     density: float = 0.8,
14     homophily: int = 3,
15     steps: int = 100,
16     seed: int = 42,
17 ):
18     """Schelling 分居モデルのシミュレーションを実行する
19
20     Parameters
21     -----
22     width, height : グリッドサイズ
23     density : エージェント密度 (0--1)
24     homophily : 満足に必要な同種エージェント数

```

^{*5} 本例は Schelling, T.C. (1971) “Dynamic Models of Segregation,” *Journal of Mathematical Sociology*, 1(2), 143–186 のモデルに基づく。

```

25     steps : シミュレーションステップ数
26     seed : 乱数シード
27     """
28     import numpy as np
29
30     rng = np.random.default_rng(seed)
31     grid = np.zeros((height, width), dtype=int)
32
33     # エージェントの配置 (1: タイプA, 2: タイプB, 0: 空)
34     for i in range(height):
35         for j in range(width):
36             if rng.random() < density:
37                 grid[i, j] = rng.choice([1, 2])
38
39     def count_similar(g, r, c):
40         agent_type = g[r, c]
41         if agent_type == 0:
42             return 0, 0
43         similar = 0
44         total = 0
45         for dr in [-1, 0, 1]:
46             for dc in [-1, 0, 1]:
47                 if dr == 0 and dc == 0:
48                     continue
49                 nr, nc = (r + dr) % height, (c + dc) % width
50                 if g[nr, nc] != 0:
51                     total += 1
52                     if g[nr, nc] == agent_type:
53                         similar += 1
54         return similar, total
55
56     def compute_segregation(g):
57         total_similar = 0
58         total_neighbors = 0
59         for i in range(height):
60             for j in range(width):
61                 if g[i, j] != 0:
62                     s, t = count_similar(g, i, j)
63                     total_similar += s
64                     total_neighbors += t
65         if total_neighbors == 0:
66             return 0.0
67         return total_similar / total_neighbors
68
69     segregation_history = [compute_segregation(grid)]
70
71     for _ in range(steps):
72         unhappy = []
73         empty = list(zip(*np.where(grid == 0)))

```

```

74     for i in range(height):
75         for j in range(width):
76             if grid[i, j] != 0:
77                 s, t = count_similar(grid, i, j)
78                 if t > 0 and s < homophily:
79                     unhappy.append((i, j))
80     if not unhappy or not empty:
81         break
82     rng.shuffle(unhappy)
83     for i, j in unhappy:
84         if empty:
85             idx = rng.integers(len(empty))
86             ni, nj = empty[idx]
87             grid[ni, nj] = grid[i, j]
88             grid[i, j] = 0
89             empty[idx] = (i, j)
90     segregation_history.append(compute_segregation(grid))
91
92     return {
93         "params": {
94             "density": density,
95             "homophily": homophily,
96             "seed": seed,
97         },
98         "final_segregation": segregation_history[-1],
99         "steps_run": len(segregation_history),
100        "segregation_history": segregation_history[:10],
101    }
102
103
104 if __name__ == "__main__":
105     import json
106
107     # パラメータスイープ：異なる homophily の値で並列実行
108     params_list = [
109         {"homophily": h, "density": d, "seed": s}
110         for h in [2, 3, 4, 5]
111         for d in [0.6, 0.7, 0.8, 0.9]
112         for s in range(3) # 各条件3回試行
113     ]
114
115     print(f"Total simulations: {len(params_list)}")
116     results = []
117     for params in params_list:
118         result = run_schelling_simulation.remote(**params)
119         results.append(result)
120
121     for r in results:
122         p = r["params"]

```

```

123     print(
124         f"homophily={p['homophily']}, "
125         f"density={p['density']:.1f}, "
126         f"segregation={r['final_segregation']:.4f}"
127     )

```

```
uv run python abm_sweep.py
```

■実行結果（抜粋） 48 回のシミュレーションを並列実行した結果の一部を示す。

```

Total simulations: 48
homophily=2, density=0.6, segregation=0.7130
homophily=2, density=0.6, segregation=0.6746
homophily=2, density=0.6, segregation=0.6887
...
homophily=3, density=0.6, segregation=0.9278
homophily=3, density=0.8, segregation=0.8000
...
homophily=4, density=0.6, segregation=0.9628
homophily=4, density=0.9, segregation=0.8871
...
homophily=5, density=0.9, segregation=0.9389

```

このスクリプトを実行すると、48 通りのパラメータ設定（homophily 4 水準 × density 4 水準 × 3 試行）がそれぞれ独立したクラウドコンテナで実行される。ローカルマシンでは逐次実行になるところを、Beam では並列に処理できるため、大幅な時間短縮が可能である。

5.1 結果の可視化

Beam で得た結果をローカルで可視化する例を示す。計算はクラウドで並列に実行し、プロットはローカルの matplotlib で描画する。

Listing 8 plot_abm.py — 結果の可視化（ローカル実行）

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3
4 # Beam から返った結果のリスト（抜粋）
5 results = [...] # run_schelling_simulation.remote() の戻り値
6
7 # homophily ごとに segregation の平均と標準偏差を計算
8 homophilies = [2, 3, 4, 5]
9 densities = [0.6, 0.7, 0.8, 0.9]
10
11 fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 3.5))
12 for d in densities:
13     means, stds = [], []
14     for h in homophilies:
15         vals = [r["final_segregation"] for r in results

```

```

16         if r["params"]["homophily"] == h
17             and r["params"]["density"] == d]
18         means.append(np.mean(vals))
19         stds.append(np.std(vals))
20         ax.errorbar(homophilies, means, yerr=stds,
21                   marker="o", capsizes=3,
22                   label=f"density={d:.1f}")
23
24 ax.set_xlabel("Homophily threshold")
25 ax.set_ylabel("Segregation index")
26 ax.set_ylim(0.6, 1.0)
27 ax.legend(fontsize=8)
28 ax.grid(True, alpha=0.3)
29 fig.savefig("fig_abm_segregation.pdf")

```

図 1 に実行結果を示す。homophily の閾値が高いほど分居指数が上昇し、密度が低いほどエージェントの移動余地が大きいため分居がより進行する傾向が確認できる。

図 1 Schelling 分居モデルのパラメータスイープ結果。エラーバーは 3 試行の標準偏差を示す。

6 応用例 3：LLM を用いたテキスト分類

近年、大規模言語モデル (LLM) をゼロショット分類器として利用する手法が計算社会科学で注目されている。ここでは、Hugging Face のモデルを Beam の GPU 上で実行し、政治的テキストの分類を行う例を示す*6。

*6 ゼロショット分類には joeddav/xlm-roberta-large-xnli を使用した。このモデルは Conneau, A. et al. (2020) “Unsupervised Cross-lingual Representation Learning at Scale,” *ACL 2020* に基づく。<https://huggingface.co/joeddav/xlm-roberta-large-xnli>

Listing 9 llm_classify.py — LLM ゼロショット分類

```

1 from beam import endpoint, Image
2
3 def load_classifier():
4     """コンテナ起動時にゼロショット分類モデルをロードする"""
5     from transformers import pipeline
6     return pipeline(
7         "zero-shot-classification",
8         model="joeddav/xlm-roberta-large-xnli",
9         device=0,
10    )
11
12 @endpoint(
13     name="zero-shot-classify",
14     cpu=2,
15     memory="16Gi",
16     gpu="A10G",
17     on_start=load_classifier,
18     image=Image(
19         python_version="python3.11"
20     ).add_python_packages([
21         "transformers",
22         "torch",
23         "sentencepiece",
24         "protobuf",
25     ]),
26 )
27 def classify_text(context, **inputs):
28     """ゼロショット分類によるテキスト分類
29
30     入力:
31         texts: 分類対象テキストのリスト
32         candidate_labels: 候補ラベルのリスト
33     """
34     classifier = context.on_start_value
35
36     texts = inputs.get("texts", [])
37     candidate_labels = inputs.get("candidate_labels", [
38         "経済政策",
39         "社会福祉",
40         "外交・安全保障",
41         "環境・エネルギー",
42         "教育",
43     ])
44
45     results = []
46     for text in texts:
47         output = classifier(text, candidate_labels)
48         results.append({

```

```

49         "text": text,
50         "labels": output["labels"],
51         "scores": [round(s, 4) for s in output["scores"]],
52         "top_label": output["labels"][0],
53         "top_score": round(output["scores"][0], 4),
54     })
55
56     return {"results": results}

```

■呼び出し例 デプロイ後、以下のように REST API として呼び出せる。

```

curl -X POST 'https://app.beam.cloud/endpoint/zero-shot-classify' \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_TOKEN' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "texts": [
    "消費税の引き上げは家計に大きな影響を与える",
    "待機児童問題の解消に向けた保育所の増設が進んでいる",
    "日米同盟の強化と防衛費の増額が議論されている"
  ],
  "candidate_labels": [
    "経済政策", "社会福祉", "外交・安全保障",
    "環境・エネルギー", "教育"
  ]
}'

```

■実行結果 3 件のテキストに対する分類結果を示す。

```

{
  "results": [
    {"text": "消費税の引き上げは家計に大きな影響を与える",
     "top_label": "経済政策", "top_score": 0.97},
    {"text": "待機児童問題の解消に向けた保育所の増設が...",
     "top_label": "社会福祉", "top_score": 0.524},
    {"text": "日米同盟の強化と防衛費の増額が議論されている",
     "top_label": "外交・安全保障", "top_score": 0.7216}
  ]
}

```

7 応用例 4：定期データ収集

計算社会科学では、ソーシャルメディアやニュースサイトから定期的にデータを収集することが多い。Beam のスケジュールジョブを使えば、cron 相当の定期実行をサーバレスで実現できる^{*7}。

Listing 10 collect.py — 定期データ収集

```

1 from beam import schedule, Image

```

^{*7} Beam 公式ドキュメント “Schedules” に基づく。<https://docs.beam.cloud/v2/deploy/schedules>

```

2
3 @schedule(
4     name="daily-news-collector",
5     when="@daily",
6     cpu=1,
7     memory="2Gi",
8     image=Image(
9         python_version="python3.11"
10    ).add_python_packages([
11        "requests",
12        "beautifulsoup4",
13    ]),
14 )
15 def collect_news():
16     """ニュースヘッドラインを毎日収集する"""
17     import requests
18     from bs4 import BeautifulSoup
19     from datetime import datetime
20
21     url = "https://www3.nhk.or.jp/news/"
22     response = requests.get(url, timeout=30)
23     response.encoding = "utf-8"
24     soup = BeautifulSoup(response.text, "html.parser")
25
26     headlines = []
27     for item in soup.select("h1, h2, h3"):
28         text = item.get_text(strip=True)
29         if text:
30             headlines.append(text)
31
32     result = {
33         "timestamp": datetime.now().isoformat(),
34         "source": url,
35         "headline_count": len(headlines),
36         "headlines": headlines[:20],
37     }
38     print(result)
39     return result

```

```

# デプロイ（毎日自動実行される）
uv run beam deploy collect.py:collect_news

# デプロイ一覧の確認
uv run beam deployment list

# 停止する場合
uv run beam deployment stop DEPLOYMENT_ID
# => Stopped deployment: DEPLOYMENT_ID

```

Beam のスケジュールオプションを表 3 に示す。

表 3 スケジュールオプション

設定値	実行頻度
@hourly	毎時 0 分
@daily / @midnight	毎日 0 時
@weekly	毎週日曜 0 時
@monthly	毎月 1 日 0 時
@yearly / @annually	毎年 1 月 1 日 0 時

8 まとめ

本チュートリアルでは、サーバレスクラウドプラットフォーム Beam を用いて、計算社会科学の典型的なタスクをクラウド上で実行する方法を解説した。以下に要点をまとめる。

- **エンドポイント (@endpoint)**：同期的な REST API として分析処理を公開できる。180 秒以内に完了する処理に適している。
- **リモート関数 (@function)**：ローカルスクリプトからクラウドの計算資源を直接利用できる。ABM のパラメータスイープのような並列計算に適している。
- **タスクキュー (@task_queue)**：長時間かかるバッチ処理を非同期で実行できる。大規模テキスト分析に適している。
- **スケジュールジョブ (@schedule)**：定期的なデータ収集を自動化できる。
- **GPU 対応**：T4、A10G、RTX 4090、H100 などの GPU を指定するだけで、深層学習モデルの推論を高速に実行できる。

Beam の最大の利点は、Python のデコレータを追加するだけで既存のコードをクラウドにデプロイできる点にある。サーバの構築・管理が不要で、計算が終われば自動的にリソースが解放されるため、研究者はインフラではなく分析に集中できる。

本チュートリアルの実行コスト

参考として、本チュートリアルの全サンプルスクリプトを Beam クラウド上で実際に実行した際のコストを表 4 に示す。Beam では秒単位の従量課金が適用され、コンテナの起動時間やイメージのビルド時間は課金対象外である。

全 59 タスク (ABM の 48 シミュレーション含む) の合計実行時間は約 84 秒、コストは約 **0.13 ドル (約 20 円)** であった。コストの大部分は GPU エンドポイントの待機時間 (keep_warm_seconds、デフォルト 180 秒) に起因する。CPU のみのタスクは ABM の 48 回並列実行を含めても \$0.01 以下であり、計算社会科学の探索的分析に十分実用的な価格帯といえる。

参考リンク

- Beam 公式ドキュメント: <https://docs.beam.cloud/v2/getting-started/introduction>

表4 チュートリアル全体の実行コスト

スクリプト	リソース	実行時間	待機時間	コスト
app.py	CPU 1 核・1 GiB	0.5 秒	180 秒	\$0.011
remote_func.py	CPU 2 核・4 GiB	1.0 秒	—	\$0.000
task_example.py	CPU 4 核・8 GiB	28.8 秒	10 秒	\$0.010
sentiment.py	CPU 2 核・16 GiB・A10G	0.4 秒	180 秒	\$0.088
abm_sweep.py ×48	CPU 2 核・4 GiB	27.1 秒	—	\$0.004
llm_classify.py	CPU 2 核・16 GiB・A10G	26.6 秒	—	\$0.013
合計		84.3 秒		\$0.13

- Beam GitHub: <https://github.com/beam-cloud/beta9>
- Beam ダッシュボード: <https://platform.beam.cloud>
- uv 公式ドキュメント: <https://docs.astral.sh/uv/>